

УДК 070.431:004.738

Новинні портали як новітня медіа-платформа українського інформаційного простору

Олексій Ситник,
канд. н. із соц. комунік., доц.

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

вул. Мельникова, 36/1,
04119, Київ, Україна
e-mail: sytnyk_ov@univ.net.ua
ORSID ID 0000-0002-0853-1442

© Ситник О., 2018

Висвітлено теоретико-практичні проблеми функціонування термінології в інформаційно-діяльній просторі мережеских медіа, зокрема новинних порталів; визначено й обґрунтовано поняття новинного порталу, виокремлено й розглянуто його змістові й технологічні характеристики.

Ключові слова: портал, новинний портал, мережескі медіа, термінологія, Інтернет.

Постановка проблеми

Тенденції динамічного розвитку мультимедійних мережеских технологій призвели до значних трансформаційних процесів у функціонуванні ЗМІ, їх форматі та використовуваних медіаплатформах. Мережескі медіа, увібравши в себе значну кількість технологічних інновацій, значно розширили можливості власної комунікативності, адже на одній медійній платформі синтезували текстовий, аудіовізуальний, ілюстративний, інтерактивний контент і розвинули медіатенденції глобалізації, демасифікації, конвергентності, диверсифікації тощо.

Важливим результатом поступу комп'ютерних мереж, веб-технологій, їх об'єднання стала поява та виокремлення принципово нових видів медіа — мережеских, зокрема — новинних порталів. На думку М. Кастельса, появу новітньої системи мережескої комунікації характеризують її глобальні масштаби, інтеграція всіх засобів масової інформації; її потенційна інтерактивність вже змінює нашу культуру медіаспоживання і змінює її незворотно [4].

Аналіз стану розробки проблеми

Вітчизняні наукові інтереси із соціальних комунікацій до цього часу оминали сферу досліджень, пов'язану з моделюванням і архі-

тектонікою мережевих медій, їх комунікативності, а функціонування новітніх медіаплатформ, зокрема новинних порталів, є новим для української науки. При цьому наявні роботи вітчизняних і зарубіжних учених, що є дотичними до проблематики статті та стали підґрунтям дослідження. Загальні особливості й аспекти функціонування мережевих медій вивчали Л. Городенко, О. Гриценко, В. Іванов, Н. Іщук, С. Квіт, Т. Киричок, О. Мелещенко, Б. Потятиник, П. Салига, Г. Семенюк, В. Шкляр. Питанню типології інтернет-видань наукові розвідки присвятили Т. Киричок, О. Колісник, О. Коцарев, окремі медійні явища мережевої комунікації досліджував Г. Семенюк тощо.

Із-поміж іншого, в працях Л. Городенко розглянуто мультимедійність як одну з характерних ознак мережевих медій. На думку дослідниці, після потрапляння в інтернет традиційні мас-медіа втрачають основні параметри зовнішньої структури. Так, мережеві видання відрізняються від друкованих насамперед формою подачі інформації; вони поєднують властивості всіх ЗМІ, та ще й мають свою унікальну рису — гіпертекстуальність [2, с. 270].

О. Мелещенко в порівняльному аналізі розглянув друковані й електронні інформаційні моделі та зазначав, що інформація взагалі, і інформаційні дані в електронному вигляді зокрема, перетворились на глобальні, невичерпні ресурси людства, а феномен інформаційних технологій полягає у цілком новій технології спілкування ЕОМ і людини: в умовах діалогового режиму, за високого рівня інтерактивності (взаємодії) [6, с. 22].

На думку О. Беляєва, фактори, які визначають специфіку мережевих медій, природно спричиняє своєрідність інформаційного поля в інтернеті. До цих чинників дослідник долучає дигіталізацію інформації будь-якого типу в мережевому середовищі, що зумовлює мультимедійність і конвергенцію внаслідок взаємовпливу традиційних і новітніх електронних видань. Також учений розглянув явища комунікативності, інтерактивності мережевих медій, тенденцію до їх персоналізації і гіпертекстовості як технологічного каркасу інтеграції [1].

С. Машкова наголошує на тому, що конвергенція, яка перебуває в основі сучасних трансформацій ЗМК, відбувається в таких напрямках: злиття технологій, тобто сукупність нових технічних носіїв для постачання інформації користувачам (бездротовий, супутниковий зв'язок, телефонні та кабельні мережі тощо); злиття різних за видом, типом і територіальністю ЗМІ (об'єднання візуальних і аудіовізуальних медій, новинна стрічка в мобільному телефоні тощо); поява нових журналістських жанрів; злиття ринків (індустрія ЗМІ інтегрується з телекомунікаційним сектором та інформаційно-комп'ютерними технологіями) [5, с. 6].

Огляд наукових досліджень доводить, що у вітчизняній і світовій науці існує потреба комплексного дослідження мережевих медій, системного аналізу всіх їх складників (змісту, форми, архітекtonіки). В українському сегменті всесвітньої мережі маємо присвячені досліджуваній проблематиці веб-ресурси, проте жоден із них не розглядає мультимедійні мережеві платформи та їх комунікативну спрямованість із наукових позицій. Інформація, представлена на таких ресурсах, базується переважно на власному досвіді окремих практиків, або ж хибному баченні проблематики.

Завдання статті

Теорія соціальної комунікації потребує визначення дефініцій, які би чітко окреслювали поняття, уніфікували термінологію досліджень інформаційних веб-ресурсів відповідно до їх сучасного розвитку, оскільки науково обґрунтованих класифікацій мережевих медій та медіаплатформ немає. Їх вивчення є побіжним, неузгодженим і різновекторним. Тому одним із актуальних завдань сучасних досліджень має бути теоретичний аналіз термінології, використовуваної в інформаційно-діяльнісному просторі функціонування мережевих медій, з метою її чіткого визначення й уніфікації в науковому дискурсі. Завданням представленої статті є наукове обґрунтування поняття новинного порталу, виокремлення й розгляд його змістових й технологічних характеристик.

Виклад основного матеріалу

За умов розвитку інформаційно-комунікаційних каналів і появи нових медіа, становлення інформаційного суспільства і структурних трансформацій у різних сферах життя зростає роль і розширюються функції мережевих медій, інформаційних сайтів і новинних порталів, що значно впливають на розвиток сучасного інформаційного суспільства, творення нових моделей комунікації. Новинні портали сформували фундамент нинішньої вітчизняної та зарубіжної інтернет-журналістики, стали веб-платформою для конвергентної журналістики, акумулювали провідні медійні технології, стали головним конкурентом для телевізійних, радіо та друкованих ЗМІ.

Новинний портал є насамперед архітектонічно складним веб-ресурсом, інформаційним вузлом у всесвітній мережі. Однак розрізняють самостійні новинні портали, які існують і функціонують лише в інтернеті, та похідні новинні портали, так звані інтернет-клони або інтернет-версії — створені задля представництва друкованого чи іншого традиційного ЗМІ в мережі, а також із метою розширення його функціональних і аудиторних меж. Ця відмінність впливає не лише на зовнішній вигляд порталів, а й на специфіку їх функціонування. Передовсім наявність зв'язків похідних новинних порталів із первинним виданням зумовлює перенесення притаманних лише

традиційним ЗМІ візуальних прийомів моделювання, контентно-сміслових, стилістичних і композиційно-графічних особливостей на інтернет-клон.

Імітація чи стилізація композиційно-графічної моделі мережевого ресурсу під друковану версію видання засобами веб-дизайну підпорядкована зовнішній схожості (айдентиці) обох версій, на впізнаваність ЗМІ, виокремлення його з-поміж інших.

Представлення класичних медіа в інтернеті на першому етапі розвитку одразу ж спричинило боротьбу за аудиторію, що потребувало швидкого реагування на споживацький попит якісною, оперативною інформацією, підтримкою інформаційного інтересу, внаслідок чого звичайний сайт-візитівка перетворювався на новинний ресурс. Наступним етапом стало стрімке зростання кількості споживачів новинної інформації в мережі, що змусило розглядати інтернет як нове перспективне середовище розповсюдження відповідного контенту. На думку О. Старіша й А. Чічановського, темпів розвитку, подібних приналежним мережевим медіям, не мав жоден ЗМК в історії цивілізації, і природно, що якісні показники почали набувати більшої значущості, ніж кількісні [15, с. 5]. ЗМІ, які виходили на ринок мережевих видань, доводилось активно впроваджувати провідні веб-технології, привертати увагу на той час уже вибагливої і перебірливої аудиторії динамічністю, інтерактивністю, конвергентністю матеріалів, що зумовило переформатування пересічних інформаційних, переважно статичних сайтів на новітню платформу новинних порталів.

Відповідно, на цьому етапі відбулося розмежування понять інтернет-клон й інтернет-представництво ЗМІ, а також поява власне мережевих медій. Інтернет-клони набували динамічних ознак, властивих веб-порталам, застосовуючи прогресивні веб-технології, розгалужену структуру веб-ресурсу, реагуючи на потребу специфічної подачі новинного контенту (розмір повідомлень, ілюстрування, оформлення, компонування, впровадження аудіовізуального вмісту за змогою тощо). Мережеві представництва лишалися статичним інформаційно-рекламним майданчиком на підтримку основного видання. Слід зазначити, що до визначення інтернет-клубу або інтернет-версії традиційного ЗМІ не належать електронні копії газет і журналів, записи теле- і радіоэфірів, поширювані цифровим шляхом, оскільки вони не є веб-сайтами і можуть розповсюджуватися на носіях, наприклад — компакт-дисках чи навіть магнітних накопичувачах, тож не є предметом дослідження. Так само і сайти-візитівки, що містять тільки базову інформацію про ЗМІ, скажімо, анонси випусків, анотації до матеріалів, відомості про редакцію і рекламні розцінки тощо, адже вони не є мережевими медіями і новинними порталами зокрема.

Паралельно з появою інтернет-клонів і представництв видань з'являються власне мережеві медіа, метою яких було функціонування і поширення інформації лише в межах інтернету. Власне мережеві медіа вдалися до найінтенсивнішого впровадження конвергентних медіапроцесів на своїх ресурсах, пошуків та експериментів із новітніми веб-технологіями, тенденціями, способами і засобами подачі новинного контенту.

Найбільш ефективною платформою для розміщення новинного контенту в інтернеті на сьогодні є портал. У його основі закладено розширені функції веб-ресурсу, складну структуру й можливість урізноманітнення мультимедійним контентом, широкої експлуатації мультимедійного контенту й інтерактивних веб-технологій, що передбачає розроблення адаптованої під новинний контент специфічної композиційно-графічної моделі. За конвергентних процесів, що мають місце в мережі, новинні портали не просто адаптують контент до нової медіаплатформи, а трансформують і універсалізують його.

Тривалий час новинні портали були поза увагою вітчизняних і закордонних наукових досліджень із медіакомунікацій, журналістики, соціальних комунікацій, видавничої справи. Останніми роками зростає інтерес науковців до детального вивчення мережевих медій, провідних інформаційних та веб-технологій, стратегічного планування роботи й розвитку інтернет-ресурсів, їх комунікативного потенціалу, що зумовлено масовим переходом аудиторії у всесвітню мережу, динамічним ростом довіри до інтернет-медіа, конвергентних медіапроцесів тощо. Про це свідчать статистичні дані світових аналітичних агентств. Так, за інформацією Internet World Stats, аудиторія користувачів мережі в Україні постійно розширюється: 2000 року частка проникнення в інтернет становила 0,4% від кількості населення країни, у 2010 році — 34% [17]. Аналіз даних дослідницьких агенцій (TNS, Comscore, Pew Research) свідчить про зростання в користувачів інтернет-видань інтересу й довіри до них, зокрема — новинних ресурсів (за дослідженнями 2010–2017 рр.). Поряд із друкованими ЗМІ користувачі звертаються за об'єктивною, неупередженою оцінкою дійсності до мережевих медій. Істотно зросла аудиторія, яка читає новини із мобільних пристроїв, що потребує впровадження нових технологій для забезпечення зручності користування контентом із різних носіїв. За словами В. Гатова, керівника медіалабораторії «РІА Новини», загалом мобільні платформи — головний напрямок розвитку новинної журналістики [7].

Результати дослідження, яке в 2007–2013 рр. провело аналітичне агентство «PewResearch», свідчать про збільшення кількісного складу аудиторії, що переглядає відео в інтернеті. Станом на 2013 р. онлайн-відео проглядає 63% опитуваних, більша частина яких (36%) дивиться

в мережі переважно новинні матеріали. Варто зазначити, що кількість респондентів, які переглядають інтернет-новини, також зростає (26% у 2007 р., 36% — у 2013 р.) 53% — у 2017 р.) [16].

Як інтернет-платформи портали за короткий час значно розвинулися, їх кількість динамічно збільшувалась, а типологічний спектр розширювався. З'явилися суспільні мережеві, державні інформаційні, цільові та спеціалізовані портали. Головною метою інтернет-порталу стає збір інформації з різних джерел, створення єдиної системи доступу до персоналізованої інформації, бібліотек, категорій контенту, що надає цим новітнім веб-платформам статусу персоналізованого медіафільтру в мережі. Таким чином, у контексті комунікативних процесів інтернету розвиток новітніх мережевих платформ став наступною логічною ланкою в еволюції соціальної комунікації та медіакультури. Максимально зручне для користувачів поєднання на потужній веб-платформі великої кількості онлайн-сервісів, гіперпосилань на інші ресурси, власного інформаційного наповнення, різноманітних інформерів (валютні, біржові, погодні тощо), інтерактивних і мультимедійних додатків робить портали стартовою сторінкою користувачів інтернету та їх дій у ньому, а для медійників і науковців — одним із перспективних векторів досліджень.

Аналіз використання терміна «новинний портал» засвідчив його значну вживаність як в Україні, так і за кордоном. Нерідко поняттям послуговуються безвідносно до його значення. Це пов'язано з тим, що чіткої дефініції новинного порталу, її обґрунтування й уведення в наукову лексику досі не відбулося. Аналізуючи специфіку новинного контенту, долучення його до певного класу мережевих ресурсів (порталів), а також зважаючи на тенденції розвитку, трансформаційні медійні процеси, технологічні особливості функціонування та типології порталів (як інтернет-ресурсу), можемо віднести новинні портали до «вертикальних порталів». Дефініцію новинного порталу в роботі розглянуто в таких аспектах: 1) як різновид мережевого ресурсу; 2) як специфічну медіаплатформу.

У змістовому аспекті новинний портал є регулярно оновлюваним суспільно-політичним інтернет-ресурсом, спрямованим на регулярне розміщення й поширення різноматичного новинного контенту та надання користувачам доступу до різноманітних медіасервісів.

Технічно новинний портал — технологічно складна конвергентна медіаплатформа, багаторівневе системне об'єднання різних ресурсів та медіасервісів, де розміщується власний контент та/або агрегується контент із зовнішніх веб-ресурсів, інформаційних агенцій тощо за допомогою RSS-каналів та інших веб-технологій.

Новинний контент мережевого ресурсу формує навколо нього спільноту (community) користувачів, які систематично комунікують

із ресурсом, авторами або між собою у форумах, коментарях, чаті чи в іншому структурному елементі новинного порталу. Певний час відповідне явище існувало без чіткого наукового обґрунтування, що спричинило приписування йому різноманітних рис інших сайтів, які виконували подібну функцію в інтернеті.

Зокрема, тривалий час новинними порталами називали звичайні мережеві каталоги веб-ресурсів, оскільки фізично вони мали перелік, наприклад, інтернет-медій, іноді із коротким описом і можливістю за допомогою розміщених на такому каталозі гіперпосилань перейти на сторінку видання. У такий спосіб вони начебто виконували функцію «відправного пункту», тому за цим критерієм їх можна було би долучити до «новинних порталів». Та слід розуміти, що на меті ці ресурси мали створення каталогу мережевих медій із чітким переліком за рейтингом чи класифікацією тощо, а не поширення новинної інформації та забезпечення медіаплатформи для комунікації.

Часто новинними порталами називають мережеві «агрегатори новин» (або «медіаагрегатори»), до прикладу, anews.com, news.meta.ua, feedo.re тощо; RSS-агрегатори на зразок feedly.com, inoreader.com, newsblur.com, rssowl.org, theoldreader.com, friendfeed.com, bazqux.com. Обидва типи ресурсів не можна вбачати новинними порталами, оскільки вони виконують по суті лише одну функцію — збору новин із різних джерел на одну віртуальну веб-сторінку. Слід зауважити, що інтенсивний розвиток порталів спричинює зменшення кількості мережевих сайтів-агрегаторів: потреба в них зникає, адже з'являються універсальніші платформи на кшталт новинних порталів, які можуть замінити або ж містити (як додатковий сервіс) мережевий агрегатор новин чи RSS. Так, 15 липня 2013 р. через відсутність перспективи розвитку (на думку розробників) припинив своє існування один із найпотужніших у світі мережевих RSS-агрегаторів Google Reader. Цей крок пояснює й той факт, що для багатьох користувачів агрегаторів соціальні мережі стали зручнішим інструментом відстеження новин, оскільки надають змогу долучитися до тематичних груп, підписатися на оновлення зі сторінок офіційних джерел, новинних ресурсів, фільтрувати їх, а головне — коментувати і ділитися інформацією з друзями, однодумцями на одній медіаплатформі.

Труднощі нині маємо і з розмежуванням понять «новинний сайт» і «новинний портал». Проблема полягає в існуванні значної кількості визначень терміна «сайт», у тому числі хибних і аматорських, які часто різняться між собою, розширюючи дефініційне поле або звужуючи його. Наприклад, «Сучасний словник іншомовних слів» вважає, що «сайт (англ. site — місце розміщення) — місце в системі Інтернет для розміщення матеріалу про когось або про щось» [11, с. 607], інше однойменне видання зазначає: «сайт (англ. site — місце) — інформа-

тика, місце в мережі Інтернет, яке відводиться користувачеві цієї мережі (особі або установі) для розміщення візуальної інформації» [10, с.512]. У «Сучасному тлумачному словнику української мови» знаходимо: «веб-сайт — комп'ютерні ресурси, які власники веб-сервера надають веб-клієнтам для розміщення своїх сторінок в Інтернеті» [12, 99]. «Словник журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» тлумачить: «веб-сайт (англ. web — мережа + site — місце, місцезнаходження) — інформаційний ресурс у вигляді набору тематично зв'язаних між собою веб-сторінок, які створені конкретною особою або організацією. В.-с. містить сторінку, яка визначена як початкова (головна) і з якої починається сайт. Інші сторінки пов'язані з нею лінками» [9, с. 21]. Онлайн-енциклопедія «Вікіпедія» подає одразу кілька варіантів значень: «(1) Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі (Інтернеті), які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах. (2) Сайтом також називають вузол мережі Інтернет, комп'ютер, за яким закріплена унікальна IP-адреса, і взагалі будь-який об'єкт в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-site, www-site тощо). (3) Набір зв'язаних між собою інформаційних онлайнових ресурсів, призначених для перегляду засобами комп'ютерної мережі за допомогою спеціальних програм — браузерів. Веб-вузол може бути набором документів у електронному вигляді, онлайновою службою» [8]. Ідентичну дефініцію наводять «Український тлумачний словник електронних видань» [14, с. 41], «Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи» [13, с. 639], а також глосарій електронних видань однойменного підручника [3, с.355].

Визначення чи характеристики веб-сайту відсутні в галузевих та інших стандартах.

Отже, наявність неузгоджених дефініцій у вітчизняних довідкових та енциклопедичних виданнях ускладнює чітке формулювання визначення і, відповідно, однозначного трактування поняття. Тож у своєму дослідженні ми звернулися до офіційного тлумачення міжнародного співтовариства W3C (World Wide Web Consortium), метою якого є розвиток загальних стандартів для забезпечення довгострокового розвитку Інтернету. Згідно з відповідним визначенням, «веб-сайтом є зв'язана між собою (як за змістом, так і за навігацією) група html-сторінок всесвітньої мережі (з обов'язково наявною стартовою сторінкою (index.html)), що розглянуто як єдине ціле; як правило, веб-сайт підтримує одна людина або організація, а присвячений він одній (темі, напрямку) чи декільком тісно пов'язаним проблематикам; його сторінки можуть бути розміщені як на одному, так і на багатьох серверах [18, 213]. Таким чином, змушені визнати, що дефініція терміна

«сайт» («веб-сайт») у більшості вітчизняних довідково-енциклопедичних виданнях є хибною або неповною. Однак проблема точного, чіткого й науково обґрунтованого визначення понять, узгодження й уніфікації термінології, яка відповідала би сучасному розвитку означуваних процесів чи явищ, потребує окремого дослідження.

Висновки

У результаті вивчення основних положень теоретико-практичних джерел і аналізу різних типів мережевих медій з'ясовано, що новинний портал є структурно, композиційно і технологічно складною платформою, яка може складатися більше, ніж із одного сайту, мати багато допоміжних сервісів, онлайн-послуг, містити як власний, так і запозичений контент (текстовий, зображальний, аудіовізуальний, інтерактивний, мультимедійний тощо), надавати можливості адаптації відповідно до особистісно-орієнтованих запитів користувачів, автоматично генерувати різноманітні контентні вибірки тощо. Основною метою функціонування новинного порталу є надання максимального обсягу інформаційних послуг і сервісів для залучення якомога більшої аудиторії. Таким чином, новинний портал є мережевим медіа, що надає інтерактивні новинні сервіси, які працюють у межах єдиного ресурсу, функціонують як точки доступу до новинної інформації та допомагають шукати її в медіапросторі інтернету.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беляев А. А. Особенности графической модели интернет-версий периодических изданий (на материале итальянских СМИ) : дис. ... канд. филол. наук. — М., 2009. — 20 с.
2. Городенко Л. М. Теорія мережевої комунікації : монографія / Л. М. Городенко. — К., 2012. — 388 с.
3. Електронні видання [Текст]: довід. / Ук лад. Т. Ю. Киричок. — К.: НУТУ «КПІ», 2010. — 400 с. — Бібліогр.: с. 394. — 1000 прим.
4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер с англ. — М., 2000. — С. 345.
5. Машкова С. Г. Интернет-журналистика : учеб. пособие / С. Г. Машкова. — Тамбов : Изд-во тамб. гос. техн. ун-та, 2006. — 80 с.
6. Мелещенко О. К. Комп'ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 10.01.08 — журналистика. — К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 1998, 41 с.
7. Развитие новостного сегмента медиа-отрасли России: Доклад Центра Исследований РИА Новости. — М., 39 с.
8. Сайт. Веб-сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу <http://uk.wikipedia.org/wiki/веб-сайт>. Назва з екрану.
9. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті. / За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. — Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. — 224 с.
10. Сучасний словник іншомовних слів. — 2-ге вид., доп. за ред. Семотюк О. П. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. — 688с.
11. Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / Уклали: О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. — К.: Довіра, 2006. — 789 с. — (Словники України).

12. Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. — Х.: ВД «Школа», 2006. — 1008 с.
13. Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / Уклад.: П. О. Киричок, О.М.Величко, С.Ф.Гавенко та ін.; за заг. Ред. П. О. Киричка. — К.: НУТУ «КПІ», 2010. — 896 с.
14. Український тлумачний словник електронних видань [Текст] / Ук лад. Т. Ю. Киричок. — К.: НТУ У «КПІ», 2012. — 128 с. + вк лейки (12 с.).
15. Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем : підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. — К. : Грамота, 2010. — 568 с.
16. News video on the Web [Електронний ресурс] / Режим доступу: <http://www.journalism.org/2014/03/26/news-video-on-the-web/>
17. Ukraine Telecommunications Reports [електронний ресурс] // Internet World Stats. — Режим доступу : <http://www.internetworldstats.com/euro/ua.htm>
18. Web site definition [електронний ресурс] // Tech Target. — Режим доступу : <http://searchsoa.techtarget.com/definition/Web-site>.

REFERENCES

1. *Beljaev A. A.* (2009). *Osobennosti graficheskoy modeli internet-versij periodicheskikh izdanij (na materiale ital'janskih SMI)* (Features of the graphic model of Internet versions of periodicals (on the material of Italian media) (Unpublished candidate dissertation). Moscow, Russia: (N. p.), P. 20. (in Russ.)
2. *Horodenko L. M.* (2012). *Teoriia merezhevoi komunikatsii: monografija* (The theory of network communication: monograph). Kyiv, Ukraine: (N. p.), P. 388. (in Ukr.)
3. *Kyrychok T. Yu.* (2010). *Elektronni vydannia: dovidnyk* (Electronic publications: directory). Kyiv, Ukraine: NUTU "KPI", P. 400. (in Ukr.)
4. *Kastel's M.* (2000). *Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul'tura: per s angl.* (Information Age: Economics, Society and Culture: Translation from English). Moscow, Russia: (N. p.), P. 345. (in Russ.)
5. *Mashkova S. G.* (2006). *Internet-zhurnalistska: ucheb. posobie* (Internet journalism: a tutorial). Tambov, Russia: Publishing house of Tambov State Technical University, P. 80. (in Russ.)
6. *Meleshchenko O. K.* (1998). *Kompiuterni i telekomunikatsiini tekhnolohii yak harant intehratsii zhurnalistyky Ukrainy v svitovyi informatsiinyi prostir* (Computer and telecommunication technologies as a guarantor of integration of Ukraine's journalism into the world information space). Avtoreferat dysertatsii na здobuttia naukovoho stupenia doktora filolohichnykh nauk (The dissertation for the degree of Doctor of Philology 10.01.08). Kyiv, Ukraine: Kyiv National University of T. Shevchenko, P. 41. (in Ukr.)
7. *Razvitie novostnogo segmenta media-otrasli Rossii: Doklad Centra Issledovaniy RIA Novosti* (Development of the news segment of the media industry in Russia: Report of the RIA Novosti Research Center). Moscow, Russia: (N. p.), P. 39. (in Russ.)
8. *Veb-sait* (The web site). Retrieved from <http://uk.wikipedia.org/wiki/вeб-сайт>. (in Ukr.)
9. *Bidzil Yu. M.* (Ed.) (2007). *Slovnyk zhurnalista: Terminy, mas-media, postati* (The dictionary of journalist: terms, mass media, figures). Uzhhorod, Ukraine: VAT "Publishing house "Zakarpattia", P. 224. (in Ukr.)
10. *Semotiuk O. P.* (Ed.) (2008). *Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv* (Modern Dictionary of Foreign Words). Kharkiv, Ukraine: Publishing house "Ranok", P. 688. (in Ukr.)
11. *Skopenko O. I., Tsybaliuk T. V.* (2006). *Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv: blyzko 20 tys. sliv i slovospoluchen* (Modern Dictionary of Foreign Languages: approximately 20,000 words and phrases). Kyiv, Ukraine: Dovira, P. 789. (in Ukr.)
12. *Dubichynskyi V. V.* (Ed.) (2006). *Suchasnyi tлумachnyi slovnyk ukraïnskoi movy: 65 000 sliv* (Contemporary Dictionary of the Ukrainian language: 65,000 words). Kharkiv,

- Ukraine: VD "Shkola", P. 1008. (in Ukr.)
13. Havenko S. F., Kyrychok P. O., Velychko O. M. (2010). Ukrainyskyi tlumachnyi slovnyk vydavnycho-polihrafichnoi spravy (Ukrainian Explanatory Dictionary of Publishing and Printing). Kyiv, Ukraine: NUTU "KPI", P. 896. (in Ukr.)
 14. Kyrychok T. Yu. (2012). Ukrainyskyi tlumachnyi slovnyk elektronnykh vydan (Ukrainian Explanatory Dictionary of Electronic Publications). Kyiv, Ukraine: NTU "KPI", P. 128. (in Ukr.)
 15. Chichanovskyi A. A., Starish O. H. (2010). Informatsiini protsesy v strukturi svitovykh komunikatsiinykh system : pidruchnyk (Information processes in the structure of world communication systems: textbook). Kyiv, Ukraine: Hramota, P. 568. (in Ukr.)
 16. News video on the Web. Retrieved from <http://www.journalism.org/2014/03/26/news-video-on-the-web/>. (in Eng.)
 17. Ukraine Telecommunications Reports. Internet World Stats. Retrieved from y : <http://www.internetworldstats.com/euro/ua.htm> (in Eng.)
 18. Web site definition. Tech Target. Retrieved from <http://searchsoa.techtarget.com/definition/Web-site>. (in Eng.)

NEWS PORTALS AS A NEW MEDIA PLATFORM OF UKRAINIAN INFORMATION SPACE

Olexii Sytnyk,

Candidate of Sciences (Social Communication)

Kyiv T. Shevchenko National University

36/1 Melnykov str.

041119, Kyiv, Ukraine

e-mail: sytnyk_ov@univ.net.ua

ORSID ID 0000-0002-0853-1442

Actual problem in the scientific investigations of Ukraine, there is a need to define a number of definitions in the field of social communications that would clearly outline the concepts, unify the terminology of researches in the field of the latest media in line of their current development. Today there are not enough scientifically based classifications of network media and media platforms. They are passive, uncoordinated and often multivectoral. Therefore, one of the urgent tasks of modern researches should be a theoretical analysis of the terminology used in the information-activity space of the network media operation, with the purpose of its precise definition and unification in scientific discourse.

In this article such theoretical and practical problem is covered: the operation of terminology in the information and activity space of network media, in particular, news portals. Author defined and substantiated the concept of the news portal; singled out and considered its content and technological characteristics. The main scientific, encyclopedic and reference editions, as well as state standards are analyzed for determination of using the definition of «news portal» and «website» in them, as well as the verify how accurately appellations are conformity to their definitions and appropriateness of using. After a deep analysis in the conclusion to the article the most thorough and logical definition of the term «news portal» is presented, and reasonably suggested to introduce its significance in scientific discourse.

Key words: portal, news portal, news site, media platform, network media, terminology, definitions, Internet.